

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

CAPÍTULO VII: SOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES

Integrantes:

Ximena Galicia Vera – 2070177

Joel Alejandro Alvarez Lozano – 2091115

Diego Alfonso Romero Velazquez – 2009450

Adrian Alfonso Cavazos Ocañas-2077244

Luis Fernando Flores Aldape-2091062

Juan Angel Martínez Elizondo - 208863

Grupo: 604/B09

Dr. Dave Alexander López Mejía

25/Abril/2026

El Arreglo Pacífico de Controversias

El principio del arreglo pacífico de controversias es uno de los pilares fundamentales del Derecho Internacional Público y se encuentra establecido en la Carta de las Naciones Unidas como un mecanismo para garantizar la paz y la estabilidad entre los Estados. Este principio señala que los países deben resolver sus diferencias mediante medios pacíficos, como la negociación, la cooperación o el diálogo, evitando el uso de la fuerza o cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad internacional. De esta manera, se busca que los conflictos entre Estados se manejen dentro de un marco jurídico y diplomático, permitiendo soluciones ordenadas y legítimas.

En este contexto, el caso reciente de la decisión de Estados Unidos de restringir visas a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa puede analizarse como una acción que, aunque firme, se mantiene dentro del marco del arreglo pacífico de controversias. De acuerdo con la información presentada en la noticia, esta medida tiene como objetivo debilitar la estructura operativa del cártel al afectar a familiares, socios y colaboradores cercanos, así como ejercer presión sobre sus redes de apoyo sin recurrir a confrontaciones directas.

Esta acción es relevante porque demuestra cómo un Estado puede enfrentar amenazas transnacionales, como el narcotráfico, utilizando herramientas legales y administrativas en lugar de medidas militares. En lugar de intervenir directamente en el territorio de otro país, Estados Unidos opta por restringir el acceso a su propio territorio, lo cual representa una estrategia que respeta formalmente la soberanía de México. Al mismo tiempo, esta decisión puede generar tensiones diplomáticas, ya que impacta indirectamente a personas y redes que operan en territorio mexicano.

De acuerdo con los principios de la Carta de la ONU, en caso de que surjan diferencias o desacuerdos entre México y Estados Unidos a raíz de este tipo de

medidas, ambos países deben recurrir a mecanismos pacíficos para resolverlos. Entre estos mecanismos se encuentran la negociación bilateral, el diálogo diplomático y la cooperación en materia de seguridad. Esto resulta fundamental, ya que el problema del narcotráfico no es exclusivo de un solo país, sino que requiere esfuerzos coordinados entre ambos Estados.

Asimismo, la medida adoptada por Estados Unidos puede interpretarse como una forma de presión internacional que busca modificar el comportamiento de actores vinculados al crimen organizado. Según la noticia, las restricciones de visa no solo impiden la entrada al país, sino que también buscan afectar las redes sociales y financieras del cártel, lo que evidencia que estas acciones tienen un alcance más amplio que el estrictamente migratorio. Sin embargo, al tratarse de una medida no violenta, se mantiene dentro de los parámetros del Derecho Internacional, evitando una escalada de conflicto.

Otro elemento importante es que este tipo de decisiones reflejan la interdependencia entre los Estados en temas de seguridad. México y Estados Unidos comparten una relación estrecha en el combate al narcotráfico, por lo que cualquier acción unilateral puede tener repercusiones en el otro país. En este sentido, el principio del arreglo pacífico de controversias cobra especial relevancia, ya que establece que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y la cooperación, fortaleciendo así la relación bilateral.

Soberanía y Jurisdicción

Durante el estudio del derecho internacional, todos pensamos en que solo lo que diga un juez ya está 100% resuelto. Aunque ya que analizamos el tema de la seguridad nacional, lo que sucedió con la reciente restricción de visas para cercanos a integrantes del Cártel de Sinaloa existe una realidad algo diferente ya que aquí introducimos personajes nuevos como la Corte Internacional de Justicia o la Corte

Permanente de Arbitraje que no es tal cual como una policía internacional, sino que toma su papel cuando hay disputas entre Estados que se someten a jurisdicción.

Como sabemos que Estados Unidos tomo su decisión final en ello, se realiza la pregunta en si estas decisiones se pueden cuestionar por estos tribunales internacionales o simplemente no queda en con base en su competencia.

Hay que ver un poco más a fondo esto, y es que un caso así que llegue a la Corte Internacional o la Corte de Arbitraje no solo es suficiente el que haya un afectado sino una palabra clave que nos servirá mucho es el consentimiento. Y es que si nuestro país o cualquier otro quisiera llevar a Estados Unidos a la CIJ por la situación del visado, tendría que comprobar que hay una violación ante algo como algún tratado que intervenga y ahí si la corte puede interferir si resulta algo administrativo debido a su competencia.

Con base a el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, o en los diversos casos de la República Democrática del Congo, la intervención de la CIJ ha sido necesaria porque se demuestran las violaciones graves de soberanía, uso de fuerza armada y crímenes que dañan directamente a la persona. En este espacio, el Derecho Internacional interviene porque al final de cuentas se está alterando la paz mundial, cosa que debe ser lo opuesto de mantenerlo controlado. La comparación es que mientras que en el caso del Congo la Corte actúa para detener un conflicto armado, en el caso de las visas, Estados Unidos está ejerciendo una medida administrativa y no como tal un daño con uso de armas o amenazante. Para los tribunales internacionales, una restricción de visa es un ejercicio de jurisdicción, donde el Estado tiene toda la decisión.

Ya en un caso extremo donde los tribunales intervienen, es porque se ha roto el orden internacional en cambio, cuando un país decide quién entra a su territorio, está ejerciendo una función esencial de su Estado. Los tribunales como la Corte de Arbitraje están diseñados para disputas sobre contratos, límites marítimos o inversiones, pero muy rara vez el que cuestionan la política migratoria de un país y más si es Estados Unidos.

Las crisis de seguridad nacional en la actualidad, como el narcotráfico, se realizan mejor a través de la diplomacia y los tratados de cooperación. Mientras que el caso de Armenia o el Congo si requieren una intervención judicial para evitar una escalada de violencia, el caso de las visas funciona como una manera de presión política que, se mantiene dentro de los márgenes de lo que EE. UU. considera su seguridad interna.

Entonces, si los tribunales no son el camino, ¿qué nos queda? Como estudiantes de derecho o relaciones internacionales, tenemos que entender que la diplomacia y los tratados de cooperación son las herramientas reales en las crisis de seguridad. El narcotráfico es un "delito transnacional", lo que significa que cruza fronteras como si no existieran. Ante esto, la respuesta de los Estados no es ir a juicio, sino crear mecanismos como el Entendimiento Bicentenario.

Es mucho más efectivo que México y EE. UU. compartan bases de datos de inteligencia a que se demanden en La Haya. La intervención judicial internacional se reserva para cuando el diálogo murió y las armas hablaron. En el caso de las visas a los cercanos al Cártel de Sinaloa, lo que vemos es una diplomacia "de mano dura". Es una presión política que busca resultados rápidos. Mientras que un juicio en la CIJ puede tardar 10 años en dar una sentencia, la cancelación de una visa surte efecto en el segundo en que se aprieta un botón. Esa eficiencia es lo que buscan los Estados modernos para gestionar sus crisis de seguridad, aunque eso signifique dejar a un lado la mediación regional o el papel de los jueces internacionales.

El "Arsenal" de Medios y la Resolución 2788

El Consejo de Seguridad de la ONU cuenta con un "arsenal" de medidas para mantener o fortalecer la paz internacional, el cual incluye sanciones económicas, embargos, restricciones diplomáticas y otras acciones no militares. La Resolución 2788 plantea el uso de estos mecanismos como herramientas para prevenir amenazas y estabilizar regiones afectadas por el crimen organizado o conflictos.

En este contexto, la reciente decisión de Estados Unidos de imponer restricciones de visa a personas cercanas al Cártel de Sinaloa puede analizarse como una medida que, aunque unilateral, se alinea con el tipo de acciones contempladas en dicho “arsenal”. Estas sanciones migratorias buscan limitar la movilidad internacional de individuos vinculados con actividades ilícitas, reduciendo su capacidad de operar, financiarse o expandir redes criminales.

Desde una perspectiva de seguridad internacional, este tipo de restricciones pueden considerarse medidas preventivas. Al afectar directamente a los círculos cercanos de organizaciones criminales, se debilitan sus estructuras de apoyo y se envía un mensaje disuasivo. En teoría, esto contribuye indirectamente al objetivo de “fortalecer la paz”, ya que combate factores que generan violencia e inestabilidad, como el narcotráfico.

Sin embargo, también es importante señalar ciertas limitaciones. A diferencia de las sanciones del Consejo de Seguridad, que tienen carácter multilateral y legitimidad internacional, las medidas migratorias impuestas por un solo país pueden tener un alcance más limitado. Además, su efectividad depende de la cooperación de otros Estados y de la capacidad real de identificar a las personas vinculadas con estas organizaciones.

Otro punto relevante es que estas sanciones no atacan directamente las causas estructurales del problema, como la desigualdad, la corrupción o la demanda de drogas. Por lo tanto, aunque contribuyen a contener ciertos efectos del crimen organizado, no garantizan por sí solas una paz duradera.

En conclusión, las restricciones de visa impuestas por Estados Unidos sí pueden considerarse parte de las medidas orientadas a “fortalecer la paz” en el sentido amplio del término, ya que buscan debilitar actores que generan violencia. No obstante, su impacto es parcial y requiere complementarse con estrategias más amplias y coordinadas a nivel internacional para ser realmente efectivas.

Métodos Diplomáticos vs. Medidas Unilaterales

Negociación y Buenos Oficios

Para empezar a analizar lo que pasó con las visas del Cártel de Sinaloa, tenemos que preguntarnos si hubo un intento de diálogo antes de que Estados Unidos soltara el "hachazo" de las restricciones. En el Derecho Internacional, lo ideal siempre es usar la negociación. Se supone que los países deberían sentarse a platicar sus diferencias cara a cara para llegar a un acuerdo. También están los Buenos Oficios, que es básicamente cuando un tercero (otro país o una organización) se mete para decir: "Oigan, llévensela tranquila, yo les pongo la mesa para que platiquen".

Pero, siendo realistas y analizando la noticia, parece que aquí la negociación quedó en segundo plano. Aunque México y Estados Unidos tienen reuniones constantes de seguridad (como el Entendimiento Bicentenario), las restricciones de visa suelen ser medidas unilaterales. Esto significa que EE. UU. no se sentó a preguntarle a México: "¿Oye, te parece bien si le quito la visa a estos 75?". Simplemente lo hicieron. ¿Por qué? Porque cuando se trata de seguridad nacional y narcotráfico, los países suelen actuar por su cuenta para no "filtrar" información o para demostrar fuerza. Entonces, aunque existen los mecanismos diplomáticos, en este caso pesó más la decisión individual de Estados Unidos de proteger su frontera que el sentarse a negociar cada nombre en la lista.

Aquí es donde entra un concepto interesante que mencionan los libros de texto: los "Campeones de la Paz". Este término se refiere a esos países o líderes que siempre buscan la mediación y el diálogo para evitar conflictos. Si aplicamos esto a la noticia de las visas, vemos un contraste medio irónico. Por un lado, Estados Unidos se vende como el líder que busca la paz global y la seguridad, pero por otro, aplica medidas que pueden tensar la relación con sus vecinos sin usar mucha mediación regional.

Un "Campeón de la Paz" buscaría que la OEA (Organización de los Estados Americanos) o algún organismo regional mediara para que la lucha contra el narcotráfico fuera una estrategia conjunta y no solo sanciones que parecen

"castigos" desde Washington. Cuando un país actúa solo, se aleja de esa imagen de mediador y se acerca más a la de un Estado que impone su voluntad. En el caso del Cártel de Sinaloa, es obvio que el problema es compartido, pero al imponer restricciones de visa sin una mediación regional previa, queda la duda de si se está buscando la paz regional o simplemente se está aplicando una "mano dura" que ignore los procesos diplomáticos más lentos y democráticos.

La Mediación Regional

La mediación regional es cuando los vecinos de la zona se meten para ayudar a resolver un problema que les afecta a todos. El narcotráfico no solo afecta a México y a EE. UU., afecta a toda América Latina. Si realmente se aplicaran los conceptos de mediación que vemos en el libro, antes de las sanciones unilaterales, debería haber un consenso regional.

Sin embargo, lo que vemos en la práctica es que la mediación regional es súper difícil de lograr cuando hay intereses tan diferentes. Para Estados Unidos, las visas son su "baraja" para presionar. Para México, esto puede verse como una falta de respeto a su soberanía. Al no haber un mediador neutral, la relación se vuelve de "tira y afloja" directo. El libro nos dice que la mediación es el camino para crisis de seguridad, pero en el mundo real, y sobre todo en el tema de las drogas, parece que los países prefieren las medidas unilaterales porque son más rápidas, aunque a la larga dañen la confianza diplomática.

El choque de estrategias

Para cerrar esta parte, hay que entender que lo que hizo EE. UU. con las 75 visas no fue un error diplomático, sino una elección de estrategia. Prefirieron la unilateralidad sobre los métodos diplomáticos tradicionales. Aunque en la teoría de la carrera nos enseñan que la negociación es el "deber ser", la noticia nos aterriza a que, cuando hay fentanilo y cárteles de por medio, la diplomacia se vuelve más ruda.

Es un juego de poder donde el diálogo se usa para las fotos y las conferencias de prensa, pero las medidas reales, como quitar visas a familiares, se toman en oficinas

cerradas sin preguntar. Al final, este caso nos enseña que los métodos diplomáticos son herramientas geniales, pero que los países poderosos siempre van a tener guardada la carta de la acción unilateral para cuando sientan que el diálogo ya no les está dando los resultados que quieren.

Conclusión

El análisis realizado a lo largo de este capítulo permite comprender que el Derecho Internacional no funciona únicamente como un conjunto de normas abstractas, sino como una herramienta práctica que regula la convivencia entre los Estados y busca mantener la paz y la estabilidad mundial. A partir del caso de las restricciones de visas impuestas por Estados Unidos a personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, se observa cómo los principios del arreglo pacífico de controversias, la soberanía, la jurisdicción y los métodos diplomáticos siguen teniendo un papel fundamental en las relaciones internacionales actuales, especialmente frente a problemas transnacionales como el narcotráfico.

Uno de los aspectos más importantes es que, incluso ante amenazas graves relacionadas con la seguridad y el crimen organizado, los Estados continúan recurriendo principalmente a mecanismos no violentos para defender sus intereses. En este caso, Estados Unidos decidió aplicar medidas administrativas y migratorias en lugar de acciones militares o intervenciones directas, lo que demuestra cómo las herramientas legales y diplomáticas se han convertido en instrumentos centrales para enfrentar conflictos modernos. Aunque estas decisiones pueden generar tensiones políticas o desacuerdos entre países, siguen manteniéndose dentro de los márgenes aceptados por el Derecho Internacional, ya que cada Estado conserva el derecho soberano de decidir quién puede ingresar a su territorio.

Asimismo, el tema deja claro que la soberanía y la jurisdicción continúan siendo elementos esenciales en el sistema internacional. Los tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia o la Corte Permanente de Arbitraje, no intervienen automáticamente en cualquier controversia, sino únicamente cuando existe consentimiento de los Estados o violaciones graves al orden internacional.

Por ello, medidas como la cancelación de visas difícilmente llegan a convertirse en conflictos judiciales internacionales, ya que forman parte de las competencias internas de cada país. Esto demuestra que, en muchas ocasiones, las relaciones entre Estados dependen más de la diplomacia, la negociación y la cooperación política que de los procesos judiciales internacionales.

De igual forma, el estudio de la Resolución 2788 y del “arsenal” de medidas utilizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU evidencia que la comunidad internacional ha desarrollado mecanismos alternativos al uso de la fuerza para intentar preservar la paz. Las sanciones económicas, las restricciones diplomáticas y las limitaciones migratorias buscan debilitar actores que generan violencia sin recurrir directamente a conflictos armados. Sin embargo, también quedó demostrado que estas medidas tienen alcances limitados si no van acompañadas de cooperación internacional, combate a la corrupción, fortalecimiento institucional y estrategias sociales que atiendan las causas profundas del narcotráfico y la inseguridad.

REFERENCIAS

LIBROS

Hernández Paz, A. A., Marañón Lazcano, F., Barrientos, R., López Mejía, D. A., & Ayala Palacios, R. (2020). *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed.). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274472>

López Mejía, D. A. (2026). *Manual de derecho internacional: Fuentes, sujetos y guerra* (1.^a ed.). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18343615>

López Mejía, D. A., Maldonado, L., Martínez Villarreal, J. de D., & Sánchez García, F. R. (2025). *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.^a ed.). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18315669>

CAPÍTULOS DE LIBRO

Castillo Elizondo, J. A., López Mejía, D. A., & Tamez González, G. (2023). Compromisos institucionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la igualdad de género, diversidad sexual e inclusión según la Ley General de Educación Superior. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 23–34). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250172>

López Mejía, D. A. (2022). Retos de la gobernanza universitaria en tiempos de pandemia: El caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En *Liderazgo y gobernanza universitaria* (1.^a ed., pp. 79–93). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249843>

López Mejía, D. A. (2025). El derecho humano a votar: Un análisis de los electores debutantes y su decisión sufragista en las macro elecciones presidenciales de México del 2024. En *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.^a ed., pp. 89–112). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274332>

López Mejía, D. A. (2025). Gobernanza aplicada en la apertura gubernamental: Una propuesta de metodología para la innovación pública. En *Gobernanza digital e innovación en la gestión pública* (1.^a ed., pp. 95–118). Fondo Editorial de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274300>

López Mejía, D. A. (2025). Grupos de presión e interés en México. En *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 101–110). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249515>

López Mejía, D. A. (2025). Violencia política. En *Introducción a las ciencias políticas*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248442>

López Mejía, D. A., & del Toro Granados, M. (2024). Gobernanza y transversalización de la perspectiva de género: Una revisión del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Nuevo León, México. En *Gobernanza con perspectiva de*

género: Enfoques interdisciplinarios para la participación ciudadana (1.^a ed., pp. 231–251). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18258573>

López Mejía, D. A., & Hernández Paz, A. A. (2023). Del derecho humano de la gratuidad en la educación a las posibles limitaciones de la autonomía y gobernanza universitaria. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 37–52). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249937>

López Mejía, D. A., & López, R. (2025). Derechos humanos vs. patentes: Un análisis del artículo 153 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En *Estructura y desafíos del comercio internacional: Un análisis en el contexto mexicano* (1.^a ed., pp. 215–232). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18404970>

López Mejía, D. A., & Paz Pérez, L. A. (2025). Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional. En *Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional* (1.^a ed., pp. 459–480). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274413>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Leyva Cordero, O. (2024). Las ideologías predominantes en México y Centroamérica: Un análisis sobre la permeabilidad de la educación cívica. En *Actualidad y prospectiva de las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 121–140). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248307>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Tamez González, G. (2024). Assertive leadership for the protection of human rights: Inclusion and gender perspective in the Autonomous University of Nuevo León. En *Assertiveness in the context of human rights, ethics, and classical virtues* (1.^a ed., pp. 187–205). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60962-6_10

López Mejía, D. A., Marañón Lazcano, F., Guerrero-Vega, R. N., & del Toro Granados, M. (2024). La protección del derecho humano a la protección de datos

personales en los municipios de Nuevo León: Una revisión del Objetivo 16 de la Agenda 2030. En *Políticas públicas del desarrollo sustentable y la responsabilidad social relacionadas con el cumplimiento de la Agenda 2030* (1.^a ed., pp. 247–270). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18273349>

López Mejía, D. A., Rivera Hernández, P. P., & Guerrero Serrano, B. A. (2026). Responsabilidad social, derechos humanos y género en la política pública municipal: El Centro de Masculinidades Positivas de Apodaca. En *Ética, responsabilidad y sostenibilidad empresarial*. Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18417944>

Rivas Castillo, C. D., López Mejía, D. A., Guerrero-Vega, R. N., & Leyva Cordero, O. (2022). Percepción estudiantil acerca de la calidad de la educación en la modalidad virtual. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 176–195). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248101>

Tamez González, G., & López Mejía, D. A. (2024). Desarrollo de políticas públicas de paz. En *Ciudades de paz* (1.^a ed., pp. 127–150). Editorial Universitaria Católica (EDUNICA). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250281>

ARTÍCULOS DE REVISTA

Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2025). Derechos humanos, violencia estructural, criminalización y gobernanza debilitada en fronteras norte y sur de México. *De Jure. Revista de Investigación y Análisis*, 1(Especial), 141–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18600888>

del Toro Granados, M., Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2022). Factores que influyen en la inserción laboral informal y derechos humanos de migrantes del Triángulo Norte en Tijuana. *Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, (Especial), 62–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599772>

Guerrero Vega, R. N., & López Mejía, D. A. (2024). Paz y acceso a la justicia como derecho humano: Evaluación del ODS 16 y su relación con la justicia alternativa en México. *Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 5(15), e240336. <https://doi.org/10.46652/pacha.v5i15.336>

Guerrero Vega, R. N., López Mejía, D. A., & Campacos Reyes, L. H. (2024). La conciliación como método alternativo de solución de conflicto en los procesos judiciales de índole familiar en el Estado de Nuevo León, México. *Eirene. Estudios de Paz y Conflictos*, 7(13), 285–304. <https://doi.org/10.62155/eirene.v7i13.283>

Hernández Paz, A. A., & López Mejía, D. A. (2023). Gobernanza y retos de la inteligencia artificial en el derecho a la educación: El rol del docente en la era digital. *Revista Política, Globalidad y Ciudadanía*, 9(18), 247–257. <https://doi.org/10.29105/rpgyc9.18-352>

Hernández Paz, A. A., Rivera Hernández, P. P., & López Mejía, D. A. (2021). La participación ciudadana desde un acercamiento sociopolítico: Una perspectiva del docente universitario. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, 10(2), 282–292. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i2.p282-292>

López Mejía, D. A. (2018). Introducción al estudio del derecho. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 102–112. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12567>

López Mejía, D. A. (2025). Innovación pública vs. resistencia burocrática: Los desafíos de la gobernanza en Nuevo León. *Revista Criminología y Ciencias Forenses: Ciencia, Justicia y Sociedad*, 4(7), 83–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249767>

López Mejía, D. A. (2025). Prevención del delito y derechos humanos: Gobernanza para la seguridad pública en México. *Estudios de la Seguridad Ciudadana*, 11(8), 25–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18601008>

López Mejía, D. A., & Martínez Villarreal, J. de D. (2020). La participación ciudadana y las acciones comunitarias en la prevención del delito: Caso Nuevo León. *Revista*

Ciencia Jurídica y Política, 6(11), 80–103. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v6i11.11204>

Martínez Villarreal, J. de D., & López Mejía, D. A. (2018). Impacto de las prácticas comunicativas y atención a temas políticos en la participación política juvenil. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 51–80. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12230>